

Influencias Psicosociales en el Consumo de Cigarros Electrónicos en la Adolescencia

Arely Guadalupe Ibarra Chocoza

Universidad Vizcaya de las Américas, Bv. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

En la actualidad, el uso de los cigarrillos electrónicos representa una problemática relevante, especialmente en los adolescentes como una población altamente influenciable y vulnerable, tienden a normalizar este hábito sin considerar las consecuencias. El propósito de este estudio es generar conciencia sobre la situación actual y prevenir que el consumo de vapeadores se convierta en una adicción. Se aplicó una metodología cualitativa con la participación de 94 estudiantes de nivel media superior, en edades de 14 a 18 años. Los resultados muestran que el 40% nunca a vapeado, el 34% lo ha hecho al menos una vez y el 26% en más de una ocasión. La mayoría no siente presión social para vapear (77% muy en desacuerdo). Finalmente, se concluye que no hay un impacto en relación a las influencias psicosociales que puedan propiciar el consumo, ya que los estudiantes mantienen una perspectiva negativa y una conciencia preventiva del vapeo.

Abstract

Currently, the use of electronic cigarettes represents a significant issue, especially among adolescents, who are a highly impressionable and vulnerable population. They tend to normalize this habit without considering its consequences. The purpose of this study is to raise awareness about the current situation and prevent the use of vapes from becoming an addiction. A qualitative methodology was applied with the participation of 94 high school students between the ages of 14 and 18. The results show that 40% have never vaped, 34% have done so at least once, and 26% have vaped more than once. Most students do not feel social pressure to vape (77% strongly disagree). Finally, it is concluded that psychosocial influences do not have a significant impact on consumption, as students maintain a negative perception and a preventive awareness toward vaping.

Palabras Clave: influencias psicosociales, cigarros electrónicos, adolescentes, adicción

Keywords: psychosocial influences, electronic cigarettes, adolescents, addiction

1. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa en donde se caracteriza por el deseo de experimentar, lo que puede incitar una mayor exposición a riesgos y adicciones debido a la vulnerabilidad propia de esta edad. Dicha vulnerabilidad puede ser originaria en el entorno familiar, especialmente cuando falta atención o tiempo de calidad, esto conlleva a que los jóvenes busquen afecto y pertenencia en círculos sociales poco saludables. En otros casos, al quedar bajo el cuidado de terceros, pueden enfrentarse a situaciones de violencia. Además, factores como la presión social, el fácil acceso a las sustancias y la percepción de un bajo riesgo contribuyen al consumo entre los adolescentes [10].

El vapeo, o uso de cigarros electrónicos, consiste en inhalar el vapor producido por un dispositivo que calienta un líquido, compuesto por nicotina, glicerina vegetal, propilenglicol y sabores, con el propósito de ofrecer una sensación similar a la de fumar cigarros tradicionales. Dichos dispositivos suelen presentarse como inofensivos y como una alternativa menos dañina que el tabaco tradicional, se cree que eliminan diversos compuestos químicos tóxicos presentes en los cigarros tradicionales [2]. Por el contrario, en los últimos años han sugerido en el mercado vapeadores que utilizan líquidos sin nicotina. A pesar de no contener esta sustancia, dichos dispositivos aún carecen de estudios concluyentes y no cuentan con la aprobación de instituciones internacionales de la salud [4].

Uno de los impactos que se ha visto más significativos es en la salud pública, en el cual, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de adolescentes representa una preocupación cada vez mayor. La nicotina contenida en estos dispositivos posee un alto potencial adictivo y puede interferir con el desarrollo cerebral, el cual se extiende hasta los 20 o 25 años de edad, incrementando así la probabilidad de generar dependencia y de desarrollar adicciones a otros productos de tabaco en el futuro [8].

En muchos casos, la nicotina es reemplazada por hormonas, aceites u otros compuestos que igualmente resultan perjudiciales para el organismo. Por ello, no existe un tipo de vapeo que pueda considerarse saludable; la única opción verdaderamente segura para la salud es no fumar, ni cigarrillos tradicionales ni electrónicos [4].

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México se encuentra en el tercer lugar en consumo de tabaco, en los cuales abarca la adolescencia, con una prevalencia entre 13 y 15 años. Por otra parte, la OMS refiere que el 80% de los jóvenes que han probado cigarrillos electrónicos eligen sabores frutales o dulces, sin embargo, estos mismos contienen nicotina, en donde cuyo efecto es igual de adictivo que los cigarrillos tradicionales [3]. De acuerdo con investigaciones, en México se registran anualmente más de 63 mil muertes vinculadas a enfermedades derivadas del tabaquismo. Se estima que hay más de 14 millones de fumadores en el país, y resulta alarmante que cerca del 6% de ellos, equivalente a casi un millón de personas, sean adolescentes [10].

El uso del vapeo en adolescentes puede estar influenciado por diferentes medios de información, como la publicidad, el entorno familiar, los amigos y las redes sociales. La exposición al marketing y a los anuncios de cigarrillos electrónicos se relaciona con una mayor inclinación a utilizarlos, despertando la curiosidad por probarlos y favoreciendo la experimentación, incluso entre jóvenes que nunca han fumado tabaco. Asimismo, el contacto con este tipo de publicidad se vincula con el consumo de otros productos de tabaco, como cigarrillos, como con el uso simultáneo de varios de ellos [6]. Las redes sociales ejercen una gran influencia en la vida de las personas y, debido a la falta de regulación en la publicidad que circula en ellas, se han convertido en espacios propicios para la promoción de productos de vapeo. Con frecuencia, este tipo de contenido incluye afirmaciones sin sustento científico sobre la reducción de daños y presenta evidencia aparente, lo que puede aumentar la curiosidad, el interés y la intención de probar o usar estos dispositivos [10]. En general, la exposición del tabaco ya sea por medios publicitarios o plataformas digitales, muestra una relación significativa con el consumo actual o pasado de tabaco y vapeadores, además de aumentar la predisposición al vapeo en adolescentes que no han tenido contacto previo con estos productos [6].

Según diversas investigaciones, el consumo de vapeadores en la adolescencia puede ser un severo causante de adicciones y alteraciones en el desarrollo del cerebro [1]. Asimismo, el uso de cigarrillos electrónicos se está volviendo parte de una de las actividades cotidianas de los jóvenes que son una población altamente influenciada y vulnerable, por lo que para ellos es considerado como un dispositivo inofensivo que permite tener momentos de descansos más satisfactorios, en donde se promueve la adaptación y consumo entre estudiantes sin tener en cuenta los posibles efectos [2]. Se ha comprobado que el uso de cigarrillos electrónicos no es inofensivo, ya que puede provocar daños en las vías respiratorias y desencadenar procesos inflamatorios importantes. Por lo que, se ha identificado las lesiones pulmonares asociada al uso de cigarrillos electrónicos, la cual podría estar relacionada con componentes presentes en los líquidos de estos dispositivos, como la vitamina E. Asimismo, su consumo puede causar intoxicaciones y afectar el sistema cardiovascular debido a la exposición a sustancias cancerígenas. En el caso de adolescentes, el vapeo podría interferir en la maduración del cerebro, ocasionando posibles dificultades en el aprendizaje y aumentando el riesgo de ansiedad [7]. Cada año, más de 60 mil personas fallecen a causa de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares,

pulmonares obstructivas crónicas y cáncer de pulmón relacionadas al consumo de tabaco. De acuerdo con la directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el tabaco es responsable de una de cada dos muertes por cáncer [3].

Las investigaciones sobre el vapeo en adolescentes destacan que la influencia de los pares, es decir, tener amigos que consumen tabaco es uno de los factores más frecuentes que incrementan el uso de cigarrillos electrónicos. A esto se suman datos demográficos como el género masculino, la mayoría de edad y una mayor disponibilidad económica, además de comportamientos asociados al consumo de tabaco, como su uso habitual o frecuente. La presión o ejemplo de los amigos se menciona como una de las principales razones para utilizar los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Asimismo, la búsqueda de aceptación social relacionada con una imagen atractiva o con la integración en el grupo, aumenta el interés por estos productos. En la mayoría de los casos, los adolescentes obtienen los cigarrillos electrónicos a través de un amigo y, en segundo lugar, de un familiar [6].

2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de la presente investigación es concientizar a la población en general sobre el uso de los cigarrillos electrónicos, una problemática que ha cobrado gran relevancia en la actualidad, especialmente entre los adolescentes.

Los adolescentes y jóvenes que utilizan vapeadores con nicotina son quienes pueden desarrollar una dependencia hacia este hábito, utilizándolo como un medio para aliviar o controlar la ansiedad [9]. Muchos adolescentes perciben los productos de vapeo como herramientas útiles para abandonar el consumo de tabaco, aunque también pueden reconocer el impacto ambiental que provocan, debido a los materiales que estos dispositivos contienen [11].

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, buscando comprender las percepciones, actitudes y factores psicosociales que influye en el uso de los cigarrillos electrónicos de vapeo entre adolescentes. Se empleó como principal técnica de recolección de datos una encuesta estructurada.

El cuestionario estuvo conformado por cuatro secciones principales: Prevalencia, influencias psicosociales, percepción de riesgo y actitudes y normas sociales.

La encuesta fue aplicada a un total de 94 estudiantes de nivel medio superior. La aplicación del instrumento se realizó en un ambiente controlado dentro de las instalaciones de la institución, garantizando el anonimato y la confidencialidad de las respuestas.

3. RESULTADOS

La encuesta fue aplicada a un total de 94 estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 18 años, de los cuales 50 fueron del sexo masculino y 44 del sexo femenino. Dicha aplicación se llevó a cabo en el nivel de preparatoria, contando con la participación de alumnos de primero, tercer y quinto semestre.

Tabla 1. Encuesta de recolección de datos: influencias psicosociales y consumo de cigarrillos electrónicos en la adolescencia

ENCUESTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: INFLUENCIAS PSICOSOCIALES Y CONSUMO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN LA ADOLESCENCIA					
DATOS GENERALES					
EDAD	TOTAL	SEXO	TOTAL	SEMESTRE	TOTAL
14	8	MASCULINO	50	PRIMER SEMESTRE	47
15	36	FEMENINO	44	TERCER SEMESTRE	25
16	29			QUINTO SEMESTRE	22
17	20				
18	1				
TOTAL	94				

En el primer apartado, denominado “prevalencia”, se emplearon dos preguntas. La primera fue: “¿Has probado alguna vez un cigarrillo electrónico (vapeador)?”. Los resultados mostraron que el 40% de los encuestados afirmó nunca haber consumido cigarrillos electrónicos, mientras que el 34% indicó haberlos probado al menos una vez y el 26% mencionó haberlos consumido en más de una ocasión. La segunda pregunta formulada fue: “En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usaste cigarrillos electrónicos?”. En este caso, el 76% respondió no haber fumado, el 5% afirmó haberlo hecho una vez, el 6% de dos a cinco veces, el 2% de seis a diez veces y el 11% manifestó haberlos utilizado más de diez veces.

Gráfica 1. ¿Has probado alguna vez un cigarrillo electrónico (vapeador)?

El segundo apartado, denominado “influencias psicosociales”, se aplicó mediante una escala del 1 al 5, donde 1 representa “muy en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “indeciso(a)”, 4 “de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. Dentro de este apartado se incluyeron cinco dimensiones. En la primera, relacionada con los amigos, la afirmación “mis amigos cercanos usan cigarrillos electrónicos” obtuvo un 33% de respuestas indecisas, un 23% de acuerdo y un 20% muy en desacuerdo. En la pregunta “siento presión por parte de mis amigos para probar o vapear”, el 77% de los estudiantes expresó estar muy en desacuerdo, mientras que el 17% manifestó estar en desacuerdo. Por último, ante la afirmación “si mi grupo de amigos vapea, es más probable que yo también lo haga”, el 63% respondió estar muy en desacuerdo, el 18% en desacuerdo y el 12% indeciso (a).

Gráfica 2. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usaste cigarrillos electrónicos?

En cuanto a la dimensión familiar, los resultados mostraron que el 74% de los estudiantes está muy en desacuerdo con la afirmación “en mi casa hay adultos que usan cigarrillos electrónicos”, el 11% en desacuerdo y el 10% indeciso (a). En la pregunta “mis padres o madres me hablan sobre los riesgos de vapear”, el 45% señaló estar muy de acuerdo, el 29% de acuerdo, el 10% muy en desacuerdo y el 10% indeciso(a). En cuanto a la comunicación familiar, la afirmación “la relación con mis padres es buena” obtuvo un 43% muy de acuerdo, un 22% de acuerdo y un 18% indeciso (a).

Respecto a la dimensión de escuela y normas, la afirmación “en mi escuela es fácil conseguir un cigarrillo electrónico” obtuvo un 31% de respuestas indecisas, un 29% muy en desacuerdo y un 15% muy de acuerdo. Por otro lado, ante la afirmación “la escuela aplica sanciones claras contra vapear”, el 57% indicó estar muy de acuerdo y el 26% de acuerdo.

En la dimensión sobre medios y publicidad, la afirmación “veo anuncios o contenido en redes que muestran el vapeo como algo atractivo” obtuvo un 37% de respuestas muy en desacuerdo, un 24% indeciso (a) y un 19% en desacuerdo. En la pregunta “el contenido en redes sociales me hace más curioso (a) sobre el vapeo”, el 55% manifestó estar muy en desacuerdo y el 30% en desacuerdo.

Finalmente, en la dimensión de emociones y estrés, la afirmación “uso o consideraría usar cigarrillos electrónicos para enfrentar el estrés o la ansiedad” obtuvo un 55% de respuestas muy en desacuerdo y un 19% en desacuerdo. En la afirmación “me aburro con frecuencia y eso me impulsa a probar cosas nuevas como vapear”, el 57% se mostró muy en desacuerdo y el 22% en desacuerdo.

Tabla 2. Influencias Psicosociales

Preguntas	Influencias psicosociales					Total	Porcentaje				
	Amigos										
	1 – Muy en desacuerdo	2 – En desacuerdo	3 – Indeciso (a)	4 – De acuerdo	5 – Muy de acuerdo						
Mis amigos cercanos usan cigarrillos electrónicos.	19	12	31	22	10	94	20%	13%	33%	23%	11%
Siento presión por parte de mis amigos para probar/vapear.	72	16	6	0	0	94	77%	17%	6%	0%	0%

Si mi grupo de amigos vapea, es más probable que yo también lo haga.	59	17	11	5	2	94	63%	18%	12%	5%	2%
Familia											
En mi casa hay adultos que usan cigarrillos electrónicos.	68	10	9	4	1	92	74%	11%	10%	4%	1%
Mis padres/madres me hablan sobre los riesgos de vapear.	9	6	9	27	41	92	10%	7%	10%	29%	45%
La relación con mis padres (comunicación) es buena.	9	6	17	20	40	92	10%	7%	18%	22%	43%
Escuela y normas											
En mi escuela es fácil conseguir un cigarrillo electrónico.	26	13	28	10	14	91	29%	14%	31%	11%	15%
La escuela aplica sanciones claras contra vapear.	5	1	10	24	53	93	5%	1%	11%	26%	57%
Medios y publicidad											
Veo anuncios o contenido en redes que muestran el vapeo como algo atractivo.	34	18	22	9	10	93	37%	19%	24%	10%	11%
Contenido en redes sociales me hace más curioso/a sobre el vapeo.	51	28	6	5	3	93	55%	30%	6%	5%	3%
Emociones y estrés											
Uso o consideraría usar cigarrillos electrónicos para enfrentar el estrés o la ansiedad.	50	17	9	8	7	91	55%	19%	10%	9%	8%
Me aburro con frecuencia y eso me impulsa a probar cosas nuevas (como vapear).	52	20	6	7	6	91	57%	22%	7%	8%	7%

El tercer apartado, denominado “percepciones de riesgo”, incluyó tres preguntas. En la primera, “¿crees que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos convencionales?”, la mayoría consideró que vapear es más dañino, mientras que el 33% indicó que es igualmente dañino. En la segunda pregunta, “¿sabes si los cigarrillos electrónicos contienen nicotina?”, el 65% afirmó que sí, siempre contienen nicotina, el 20% respondió que a veces contienen y el 15% señaló no saberlo. En la tercera pregunta, “¿cuál es tu percepción sobre la adicción al vapeo?”, el 30% consideró que es muy adictivo, el 28% que no es adictivo y el 25% respondió no saberlo.

Gráfica 3. ¿Crees que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos convencionales?

Gráfica 4. ¿Sabes si los cigarrillos electrónicos contienen nicotina?

Gráfica 5. ¿Cuál es tu percepción sobre la adicción al vapeo?

En el cuarto apartado, referente a “actitudes y normas sociales”, también se utilizó la escala del 1 al 5. En la afirmación “si un amigo cercano me ofreciera vapear, sé decir que no”, el 51% manifestó estar muy de acuerdo, el 17% de acuerdo y el 16% muy en desacuerdo. En la pregunta “me preocupa que vapear afecte mi salud a largo plazo”, el 51% indicó estar muy de acuerdo y el 28% de acuerdo. Por último, ante la afirmación “creo que vapear me hace ver ‘cool’ o aceptado(a)”, el 72% señaló estar muy en desacuerdo y el 15% en desacuerdo.

Tabla 3. Actitudes y normas sociales

PREGUNTAS	Actitudes y normas sociales					TOTAL	PORCENTAJE				
	1 – Muy en desacuerdo.	2 – En desacuerdo.	3 – Indeciso (a).	4 – De acuerdo.	5 – Muy de acuerdo.						
Sí un amigo cercano me ofreciera vapear, sé decir que no	15	6	8	16	47	92	16%	7%	9%	17%	51%
Me preocupa que vapear afecte mi salud a largo plazo	7	4	8	26	47	92	8%	4%	9%	28%	51%
Creo que vapear me hace ver “cool” o aceptado/a	66	14	7	3	2	92	72%	15%	8%	3%	2%

Cabe mencionar que algunos estudiantes no respondieron la totalidad de las preguntas o las contestaron de manera incorrecta, lo cual se consideró al momento de analizar los resultados finales.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los cigarrillos electrónicos o vapeadores son dispositivos de vapeo desechables y también pueden ser recargables, en donde se calienta un líquido hasta transformarlo en un aerosol (vapor), que es inhalable. El aerosol no es simplemente vapor de agua. Por lo general contienen nicotina y otro tipo de sustancias químicas peligrosas y saborizantes. Se ha detectado que incluso los cigarrillos electrónicos que afirman no tener nicotina sí la contienen. Algunos pueden contener marihuana, hierbas o aceites [5].

Entre los principales efectos del vapeo se encuentran los siguientes: adicción, ya que los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva; ansiedad y depresión, pues la nicotina puede agravar estos trastornos; además, afecta funciones cognitivas como la memoria, la concentración, el autocontrol y la atención, especialmente en cerebros en desarrollo [5].

Se ha demostrado que el uso de cigarrillos electrónicos está asociado con el desarrollo de diversas enfermedades, debido a la presencia de múltiples sustancias carcinógenas en su composición. Entre los efectos negativos más destacados en los usuarios se encuentran las enfermedades del tracto respiratorio y distintos tipos de cáncer [13].

Las amistades tienen una influencia significativa en el inicio y la continuidad del vapeo durante la adolescencia. Este comportamiento puede transformarse en una práctica habitual. La dependencia a la nicotina representa un motivo de preocupación, pese a que algunos adolescentes valoran sus efectos relajantes. Vapear en grupo, compartir el dispositivo, usar un lenguaje propio, mantener el secreto y desafiar las normas contribuyen a fortalecer los lazos sociales [9].

Asimismo, incrementa la probabilidad de fumar cigarrillos tradicionales y de desarrollar otras adicciones en el futuro. También se ha encontrado evidencia de que el vapeo puede causar disfunción sexual masculina o impotencia, alteraciones en el sueño, exposición a sustancias químicas cancerígenas, bronquitis crónica y daños pulmonares graves que pueden poner en riesgo la vida [5].

De acuerdo con una revisión sistemática realizada en 2021 sobre las percepciones de salud de los adolescentes respecto a los cigarrillos electrónicos, se determinó que muchos jóvenes perciben el vapeo como un mecanismo de afrontamiento para manejar el estrés y la ansiedad [11].

De acuerdo con diversos estudios, se evidencia un predominio en el uso del cigarrillo electrónico durante la adolescencia, lo cual implica un mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias. Otros trabajos también señalan esta tendencia tanto en adolescentes como en adultos jóvenes. De acuerdo con el sexo de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos, investigaciones realizadas reportan una mayor prevalencia en hombres [12].

Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran que, aunque una parte de los estudiantes ha tenido contacto o un acercamiento con los cigarrillos electrónicos, su consumo frecuente no es de manera habitual. Las influencias de amigos, familia y escuela se perciben mayormente como factores protectores, al igual que las actitudes frente al vapeo, que son en su mayoría negativas. La mayoría reconoce los riesgos para la salud y la presencia de nicotina, lo que se percibe como un nivel de conciencia adecuado, aunque aún persisten algunas percepciones erróneas sobre su adicción. En conjunto, los adolescentes encuestados mantienen una postura preventiva frente al uso de cigarrillos electrónicos.

REFERENCIAS

- [1] MedlinePlus Magazine, “Bajo el efecto: investigación de los NIH muestra un aumento del vapeo y la presión social en adolescentes,” *NIH MedlinePlus Magazine*, Nov. 5, 2020. <https://magazine.medlineplus.gov/es/art%C3%ADculo/bajo-el-efecto-investigacion-de-los-nih-muestra-un-aumento-del-vapeo-y-la-presion-social-en-adolescentes>
- [2] A. D. Rodríguez Moreira, *Presión social en el consumo de cigarrillo electrónico en los estudiantes de la Uleam, año 2024*, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador, 2024. <https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/6182/1/ULEAM-TS-0169.pdf>
- [3] S. Pantoja, “Aumenta uso de vapeadores en adolescentes en México: ENSANUT,” *Proceso*, 31 may 2025. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/5/31/aumenta-uso-de-vapeadores-en-adolescentes-en-mexico-ensanut-352162.html>
- [4] Ertheo, “Cuáles son las consecuencias del vapeo en adolescentes,” 03 feb 2025. <https://www.ertheo.com/blog/consecuencias-vapeo-adolescentes>
- [5] Nemours KidsHealth, “Vaping: What You Need to Know (for Teens),” Revised 1 Jan 2024. <https://kidshealth.org/es/teens/e-cigarettes.html>
- [6] A. L. Groom, T.-H. Vu, R. L. Landry, A. Kesh, J. L. Hart, K. L. Walker, L. A. Wood, R. M. Robertson y T. J. Payne, “The Influence of Friends on Teen Vaping: A Mixed-Methods Approach,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, no. 13, Art. 6784, Jun. 29, 2021. doi: 10.3390/ijerph18136784. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8296881/>
- [7] Y. Lozano Amorós, “Propuesta de un programa preventivo universal de consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes,” Universidad Miguel Hernández de Elche, España, junio 2024. <https://dspace.umh.es/bitstream/11000/32495/1/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO-PROPUESTA%20DE%20INTERVENCI%C3%93N%20CE%20EN%20ADOLESCENTES.pdf>
- [8] J. Rivas, *Análisis de las causas y consecuencias del consumo de cigarrillo electrónico en los estudiantes de 3° a 5° año de bachillerato de la Unidad Educativa Nuestra Señora de la Consolación*, Trabajo académico, Unidad Educativa Nuestra Señora de la Consolación, Barcelona, España, jun. 2024. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/120897179/ANALISIS_DE_LAS_CAUSAS_Y_CONSECUENCIAS_DEL_CONSUMO_DE_E_CIGARILLOS_EN_LOS_ESTUDIANTES_DE_BACHILLERATO-libre.pdf
- [9] C. E. Dubé, L. Pbert, C. S. Nagawa, D. P. Simone, J. G. Wijesundara y R. S. Sadasivam, “Adolescents Who Vape Nicotine and Their Experiences Vaping: A Qualitative Study,” *Substance Abuse: Research and Treatment*, vol. 17, Jun. 2023. doi: 10.1177/11782218231183934. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10333988/>
- [10] L. A. Maldonado Rangel, *Consumo del cigarro electrónico en adolescentes y sus consecuencias*, Trabajo académico, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México, 2024. <http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/9810/1/229Consumo%20del%20cigarro%20electr%C3%B3nico%20en%20adolescentes%20y%20sus%20consecuencias.pdf>

- [11] Scottish Government, “Vaping – Youth perceptions and attitudes: evidence briefing”, Edinburgh, UK, Apr. 4, 2024. <https://www.gov.scot/publications/vaping-youth-perceptions-attitudes-evidence-briefing/>
- [12] V. L. Jara-Reinoso y C. Arráiz-De-Fernández, “Uso del cigarrillo electrónico y riesgo de padecer enfermedades respiratorias en adolescentes y adultos jóvenes,” *Ciencia y Enfermería*, vol. 30, Concepción, Chile, abr. 2024. doi: 10.29393/ce30-1ucmc20001. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532024000100301
- [13] F. Mateo, Estudio cualitativo del uso de los cigarrillos electrónicos en los estudiantes universitarios, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) / Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), República Dominicana, 2023. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9254568.pdf>

Correo de autor de correspondencia: arelyibarra871@gmail.com